

YANGI TEXNOLOGIYANING TELEVEDINIYE RADIO HAMDA BOSMA AXBOROT VOSITALARIGA TA'SIRI : O'ZBEKISTON MISOLIDA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7353765>

Maxamjonova Nozila
O'ZJOKU 1-kurs magistranti

ANNOTATSIYA

Bilamizki, XX asr oxiri XXI asr boshlarida axborot texnologiyalarining rivojlanishi o'z ta'sirini har bir sohaga ko'rsatmay qolmadi. Dunyo bo'yicha global Internet tarmog'ining yangi muhiti yaratildi. Axborot texnologiyalarining jadal ilgarilab ketishi natijasida Internetga axborot kommunikatsiyaning noyob manbai sifatida qarala boshlandi va kommunikatsiyaning yangi shakllarini qamragan zamonaviy media tizimi yaratildi. Endilikda insonlar doimiy ravishda Internet vositasida o'z fikr va tushunchalarini bemalol ifodalaydigan bo'lishdi. Turli guruhlar yoki shaxslar bir birining fikrlarini medianing yangi imkoniyatlari tufayli osongina eshita olish imkoniga ega bo'ldi, media texnologiyalari axborotlarni tarqatish va qabul qilish jarayonidagi makon va vaqt chegarasini olib tashladi.

Yangi media o'zining qulayligi, zamonga moslashuvchanligi ochiqligi bilan ajralib turdi. Tadqiqotdan maqsad ham yangi texnologiyaning jurnalistikaga ta'sirini o'rganishdir. Xususan, bu jarayon O'zbekistonda qanday aks etganligini ko'rish maqolaning asosiy elementlaridan biri.

Kalit so'zlar: ommaviy axborot vositalari, jurnalistika, internet jurnalistikasi, yangi texnologiyalarning ta'siri : o'zbekiston misolida

IMPACT OF NEW TECHNOLOGY ON TV, RADIO AND PRINTED MEDIA: ON THE EXAMPLE OF UZBEKISTAN

Makhamjonova Nozila
Master's degree student
Journalism and Mass Communications University of Uzbekistan

ABSTRACT

We know that the development of information technologies at the end of the 20th century and the beginning of the 21st century did not fail to show its impact on every field. A new environment of the global Internet network was created around the world. As a result of the rapid development of information technologies, the Internet

began to be considered as a unique source of information communication, and a modern media system was created that includes new forms of communication. Now people are able to freely express their thoughts and ideas through the Internet. Different groups or individuals have had the opportunity to hear each other's opinions easily thanks to the new possibilities of the media, media technologies have removed the space and time limits in the process of spreading and receiving information.

The new media was distinguished by its convenience, flexibility and openness to the times. The purpose of the research is also to study the impact of new technology on journalism. In particular, to see how this process was reflected in Uzbekistan is one of the main elements of the article.

Keywords: *mass media, journalism, internet journalism, impact of new technologies: the case of Uzbekistan*

XX asr oxirida hayotimizga kirib kelgan yangi media, xususan, Internet jurnalistikasi muhitida jiddiy o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Yangi texnologiya bugungi kunga qadar jurnalistikaning qadriyati hisoblangan an'anaviylikni ko'rib chiqishimizga, kerak bo'lsa, qayta ishlab chiqishga undadi. Buning natijasi o'laroq yuzaga kelgan Internet o'zgartirishlarni davom ettirib kelmoqda va insonlarga axborotni juda katta tezlik bilan yetqazib beryapti. Jurnalistika ham an'anaviy odatlardan uzoqlashishga majbur bo'lmoqda. Texnologik taraqqiyotning jadal rivojlanishi natijasida gazeta, jurnal, hatto televideniye ham o'z internet sahifasida axborotlarni berishni boshladi. Bugungi kunda dunyoda deyarli barcha jurnal va gazetalar o'z mushtariylariga Internet vositasida xabarlarini yetqaza olmoqda. Xususan, O'zbekistonda ham har bir bosma axborot vositasining o'ziga tegishli Internet sayti mavjud. Qolaversa, ba'zi gazetalar bosma nashrdan voz kechib o'z faoliyatlarini faqatgina Internet orqali davom ettirmoqdalar. O'z o'rnida shuni ham aytib o'tish kerakki, oldin gazetadagi axborotni faqat matni bilan tanishilayotgan bo'lsa, endilikda Internet orqali axborotlar bilan batafsil tanishish imkoniyatiga ega bo'ldik. Internetda tasvir, matn, animatsiya, video, xarita kabi axborotni to'liq anglashimiz uchun kerakli bo'lgan xususiyatlar mavjud.

Jon Pavlikning ta'kidlashicha, yangi texnologiyalar ommaviy axborot vositalari vakillariga raqamli materiallarni tayyorlashda bir qator imkoniyatlar beradi. Bular quyidagilar :

- Jurnalistning rasm va videolarni olishida

- Matnlarni tahrirlashda
- Katta hajmdagi yangiliklar va arxivlarni saqlashda
- Internet orqali video, xarita, audio yozuvli yangiliklarni yaratishda

Ya'ni bugungi kunga kelib bunday imkoniyatlardan, nafaqat, jurnalistlar, balki, istalgan inson foydalanishi mumkin. Ayni paytda jurnalistika sohasi nafaqat ommaga, balki, yangi sharoitiga moslashmoqda, zamon bilan hamnafas bo'lmoqda, jurnalistika mediada mavjud bo'lgan muammolarga ko'nikmoqda.

Texnologiya rivojlanishi bilan jurnalistikada ham yangi tarmoqlar vujudga kela boshladi. O'tgan asrdagina o'lkamizga jurnalist degan shaxs kirib keldi. Undan oldin ham jurnalistlar bor edi, faqat jurnalist vazifasini shoir hamda adiblar bajarib kelg, andi. Bora - bora jurnalistlar paydo bo'ldi va soha tarmoqlarga bo'lindi. So'nggi jurnalistika tarmoqlaridan biri bo'lgan Internet jurnalistikasi bugungi kunning ajralmas bir qismiga aylanib ulgurdi.

Bugungi kunimiz shaxsiy kompyuteri, telefoni va qiziqishlari bo'lgan har qanday shaxs yangiliklar haqida xabar tarqata oladigan holga keldi. Jurnalistikada an'anaviy hisoblangan klassik reportaj usuli eski bir usulga aylanib qoldi. Darhaqiqat, yangi texnologiya soyasida shakllangan Internet foydalashishdagi qulayliklari, harajati, texnologiyasi bo'yicha an'anaviy jurnalistikadan katta farq qiladi. Bundan tashqari jurnalistika uchun bir qator salbiy holatlarni ham keltirib chiqardi.

An'anaviy jurnalistikada har xil gazetadagi bir xil xabar turli xil shakl va uslubda chiqar edi, Internet saytlarida esa „copy paste“ orqali chiqqan matni aynan bir xil bo'lgan axborotlarni ko'rishimiz mumkin. Yangi texnologiyalar soyasida ijtimoiy tarmoqlar shunday holga kelib qolganki:

- Har bir inson mediada jurnalist kabi harakat qila oladi.
- Media va Internet tarmoqlarisiz hayotimizni tasavvur ham qila olmaymiz.
- Tarmoqlar orqali ishimiz osonlashib , insonlarda birlashish kuchi oshdi.

To'g'ri, ijtimoiy tarmoqlar tezligi jihatidan kunimizga yaratmoqda, ammo bir qancha salbiy tomonlarni ham guvohi bo'lishimiz mumkin. Ularning aksariyatida yolg'on ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari, ijtimoiy tarmoqlar siyosiy fikrlar va kurashlarning asosiy platformasiga ham aylanmoqda. Bunga Facebook va Twitter sahifalarini kiritishimiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlar biz jurnalistlarning ishini yengillashtirsa-da, jurnalistikaning mukammal va professional bo'lishiga to'sqinlik qilyapti. Ma'lum ma'noda Internet ommaviy axborot vositalarining ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayotining ustuvor yo'nalishlarini belgilovchi elementga aylandi. Yuqorida keltirilganidek, butun

dunyoda bo'lgani kabi O'zbekistonda ham Internet mediiasi o'zining ijobiy va salbiy tomonlarni ko'rsatib, yutuq hamda kamchiliklari bilan taraqqiy topib, yangi yangi marralarga erishib, OAVni ma'lum ma'noda ortta qoldirmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI :

1. N.Q. Toshpo'latova “Jurnalistika psixologiyasi”. Sano-standart nashriyoti Toshkent – 2013.
2. To'lqin Qozoqboyev, Muxtor Xudoyqulov “Jurnalistikaga kirish”. Iqtisod – moliya nashriyoti. Toshkent - 2018
3. Nuray Turan “Yeni medya ve gazetecilik” Yüksek Lisans tezi Ankara – 2007.
4. Prof. Dr. Hüseyin Köse “Teknolojik yetkinlik çağında gazetecilik : etkili bir mesleğin kör noktaları ve bazı sınırlılıklar” makalesi.